

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN MIGRATORIA

Pablo Rafael Banchio¹
Università Virtuale Innovativa (Italia)

Resumen

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de la migración y el control de fronteras presenta desafíos y oportunidades significativos para la protección de los derechos humanos. La precisión y confiabilidad de las decisiones algorítmicas dependen en gran medida de la calidad de los datos utilizados, lo que exige especial atención para evitar sesgos y discriminaciones. La falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones algorítmicas, conocida como "barrera de la caja negra", dificulta la comprensión y el control de las mismas, lo que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos.

Es fundamental establecer mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad efectivos para garantizar que los sistemas de IA se utilicen de manera responsable y ética. Esto incluye proporcionar vías de impugnación para las personas afectadas por decisiones algorítmicas y establecer marcos regulatorios claros para el desarrollo y la implementación de sistemas de IA en el ámbito migratorio.

La transparencia en los procesos de toma de decisiones algorítmicas es crucial para prevenir abusos y discriminaciones. Se deben implementar medidas para garantizar que los algoritmos sean auditables y explicables, permitiendo el escrutinio público y la identificación de posibles sesgos o errores.

En la actualidad, no existe un marco legal integral que regule el uso de la IA en la gestión de la migración. Es necesario desarrollar un marco legal sólido que establezca principios claros para el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA en este ámbito, garantizando el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas migrantes.

El legislador europeo debe asumir un rol proactivo en la regulación del uso de la IA en la gestión migratoria, adoptando las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos y promover una migración justa y segura.

Palabras clave: inteligencia artificial, migración, control de fronteras, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, marco legal.

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR MIGRATION MANAGEMENT

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) in migration management and border control presents significant challenges and opportunities for human rights protection. The accuracy and reliability of algorithmic decisions heavily depend on the quality of the data used, which

¹ Posdoctor cum laude en Nuevas Tecnologías y Derecho, Università di Reggio Calabria (Italia). Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos y Doctor en Derecho Privado (UCES). Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, Università Virtuale Innovativa (Italia). Coordinador académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas, Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Miembro Titular del Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP) de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Director del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI).

demands special attention to avoid biases and discrimination. The lack of transparency in algorithmic decision-making processes, known as the "black box barrier," hinders the understanding and control of these decisions, increasing the risk of human rights violations.

Establishing effective accountability and responsibility mechanisms is crucial to ensure that AI systems are used responsibly and ethically. This includes providing avenues for redress for individuals affected by algorithmic decisions and establishing clear regulatory frameworks for the development and implementation of AI systems in the migration domain.

Transparency in algorithmic decision-making processes is paramount to preventing abuses and discrimination. Measures should be implemented to ensure that algorithms are auditable and explainable, allowing public scrutiny and identification of potential biases or errors.

Currently, there is no comprehensive legal framework governing the use of AI in migration management. A robust legal framework needs to be developed that establishes clear principles for the development, implementation, and use of AI systems in this domain, ensuring the respect of human rights and the fundamental freedoms of migrants.

European policymakers must take a proactive role in regulating the use of AI in migration management, adopting the necessary legislative and regulatory measures to guarantee the protection of human rights and promote fair and safe migration.

Keywords: artificial intelligence, migration, border control, human rights, transparency, accountability, responsibility, legal framework.

1. Introducción

El creciente uso de herramientas algorítmicas y de inteligencia artificial en la gestión migratoria es un campo de estudio crítico y en rápida evolución. Estas herramientas, si se utilizan de forma responsable, pueden ofrecer ventajas significativas a la hora de optimizar los procesos de toma de decisiones y la eficiencia operativa. Sin embargo, la adopción generalizada de estas tecnologías ha suscitado una serie de preocupaciones relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de los implicados.

En este trabajo pretendemos explorar los retos y las lagunas en la gestión de la rendición de cuentas y la responsabilidad en el uso de herramientas algorítmicas y de inteligencia artificial en la gestión de la migración. En particular, nos centraremos en el papel crucial de los datos de calidad, la opacidad de los algoritmos y la dificultad de detectar e impugnar la discriminación.

A través del análisis de algunas de estas cuestiones, examinaremos las implicaciones de la mala calidad de los datos en la fiabilidad de los resultados algorítmicos y las consecuencias de la falta de comprensión de los procesos de toma de decisiones.

También exploraremos los retos de probar la discriminación ante los tribunales, teniendo en cuenta la complejidad de los algoritmos y la escasa transparencia de las decisiones que los mismos toman.

Por último, debatiremos las implicaciones económicas y sociales del enfoque comercial de la inteligencia artificial y la urgencia de garantizar las salvaguardias necesarias para los implicados. Este artículo ofrece una mirada crítica sobre un tema de creciente importancia, invitando a seguir reflexionando y debatiendo sobre cómo afrontar estos retos y desafíos propuestos de forma eficaz y responsable.

2. La Ley de Inteligencia Artificial y los instrumentos de rendición de cuentas que faltan

Para garantizar que los actores involucrados en cualquier proceso, especialmente en la gestión de datos, actúen de manera transparente, ética y efectiva, comenzamos por analizar lo que podría representar un elemento que falta para completar el panorama del Reglamento (UE) 2021/2100 sobre Inteligencia Artificial (en lo sucesivo "AI Act", acrónimo inglés su de *Artificial Intelligence Act*)

Nos referimos a los instrumentos de "accountability" (rendición de cuentas) y cómo se pueden exigir responsabilidades a los actores que han utilizado herramientas algorítmicas y de inteligencia artificial para cometer violaciones concretas, y al mismo tiempo, qué herramientas es necesario proporcionar a las víctimas de tales violaciones para hacer valer sus derechos en virtud de la AI Act.

El tema principal de esta reflexión es la inteligencia artificial y su gestión en el contexto de los flujos migratorios exponiendo en detalle las cuestiones críticas relacionadas con el uso de herramientas algorítmicas en el ámbito extremadamente delicado de la gestión de la migración y el control de fronteras.

Como en este contexto no es posible proceder a un análisis detallado del funcionamiento de un algoritmo de inteligencia artificial, teniendo en cuenta mi escasa experiencia en la materia al ser sólo jurista, me limitaré, por lo tanto, a recurrir a simplificaciones únicamente con el objetivo de señalar algunas de estas cuestiones críticas.

3. Posibles criticidades

3.1 Calidad de los datos

En primer lugar, creemos oportuno subrayar que el combustible de un sistema de inteligencia artificial es la información. Por tanto, una información de mala calidad generará inevitablemente resultados algorítmicos igualmente malos.

Este principio se conoce como "*garbage in, garbage out*" (basura que entra, basura que sale), es decir; si se introducen en el sistema datos de baja calidad y mala información, se obtendrán resultados de igual calidad. Esta dinámica es especialmente significativa en el contexto de la migración.

A modo de ejemplo, en el ámbito de la gobernanza de los datos sobre flujos fronterizos, existen numerosos casos de registros de población obsoletos y errores de transliteración que dan lugar a una interpretación errónea de nombres procedentes de alfabetos diferentes.

Un caso ilustrativo de ello sucedió en 2021, cuando las autoridades australianas deportaron a un hombre a Myanmar basándose en información errónea sobre su identidad bajo la falsa creencia de que era ciudadano birmano². Entre 2018 y 2019 las autoridades estadounidenses identificaron erróneamente a más de 1.500 niños migrantes como adultos, lo que provocó su detención y separación familiar³. También *Schengen Information System (SIS)*

² FOWLER, Michael; "Wrongfully deported Rohingya man returns to Australia after 18 months in Myanmar". *The Age*, 4 de agosto de 2023.

³ DICKERSON, Caitlin y PARKER, Ashley; "U.S. Officials Erroneously Identified Over 1,500 Migrant Children as Adults". *The New York Times*, 20 de junio de 2019.

ha enfrentado problemas con datos desactualizados respecto de alertas sobre personas buscadas o documentos robados que no se habían modificado oportunamente⁴.

Son sólo algunos ejemplos de datos de mala calidad cuyo impacto en el sistema es difícil de predecir. Cuando se introduce en el sistema información deficiente no está claro cuáles serán las consecuencias impredecibles de los datos imperfectos en las decisiones futuras. Estos sesgos, presentes en la información de origen, se reflejarán en los resultados del algoritmo, perpetuando y amplificando las desigualdades y la discriminación.

3.2 Barrera de la caja negra

Esto nos lleva al segundo punto de estas posibles criticidades: la llamada “*black box*” o barrera de la caja negra que mencionamos anteriormente como parte de los programas de transparencia⁵.

¿Qué se entiende por “barrera de la caja negra”? Aquí, como anticipé, entro en consideraciones generales pero que requieren especial atención por parte de expertos en la materia. El término se refiere a la dificultad inherente de comprender el funcionamiento interno de algoritmos complejos, en particular los utilizados en programas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Es extremadamente difícil y arduo para un observador humano comprender el funcionamiento de un algoritmo y como partiendo del punto “A” es el proceso por el cual llega hasta la obtención del resultado “B”.

Partiendo de una entrada determinada (*input*) para llegar a una salida dada (*output*), los algoritmos que utilizan una gran potencia de cálculo superan las capacidades humanas, lo que hace que el observador sea incapaz de entender el proceso de toma de decisiones y detectar cualquier desviación estructural. Estas pueden consistir en sesgos en la estructura o en el propio diseño del algoritmo (*algorithmic bias*) que presenten un tratamiento desigual o injusto debido a ello.

La “caja negra” de los algoritmos dificulta la comprensión de las decisiones tomadas, lo que limita las posibilidades de revisión y rendición de cuentas. Esta opacidad puede plantear retos importantes a la hora de evaluar la imparcialidad, la responsabilidad y la fiabilidad de dichos algoritmos, especialmente cuando se utilizan para tomar decisiones que afectan a las personas o a la sociedad en su conjunto.

3.3 Sesgos estructurales y algorítmicos

Los sesgos se manifiestan en las preguntas y entradas que se proporcionan a los algoritmos. Numerosos estudios demuestran que algoritmos con la misma tarea o rutina de trabajo, si se diseñan en lugares geográficos distintos, pueden reaccionar de maneras diferentes. Esto demuestra que ni siquiera los diseñadores de algoritmos son inmunes a los sesgos, ya que están influidos por el contexto social y cultural en el que operan. Los sesgos, por tanto, pueden estar presentes tanto en los humanos que diseñan los algoritmos como en los

⁴ Decisión de Ejecución (UE) 2020/2165 de la Comisión del 9 de diciembre de 2020. Disponible en: [https://eur-lex.europa.eu/legal-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0061.01.SPA)

[content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0061.01.SPA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0061.01.SPA)

⁵ BANCHIO, Pablo; *Trasparenza e responsabilità. Garantire i diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali e della migrazione verso un futuro globale equo e sostenibile*. DirittoPunto Edizioni, 2024, p. 19.

datos utilizados por los propios algoritmos. Ello puede conducir a resultados sesgados, dependiendo del contexto y de la información procesada por el algoritmo en cuestión.

En efecto, incluso quienes diseñan determinados algoritmos no son ciertamente ajenos a un particular marco social y cultural, pero están sujetos a sus propios sesgos, que también pueden manifestarse en forma de desviaciones algorítmicas. Estos sesgos pueden influir en la información procesada por el algoritmo, con el riesgo de generar resultados injustos o parciales. Incluso, cuando el diseño del algoritmo o la interpretación de sus resultados se ven influenciados por las creencias previas del desarrollador puede llevar a explicaciones que confirmen dichas creencias, incluso si los datos no respaldan tales conclusiones (*confirmation bias*).

Hay muchos y variados ejemplos de ello en nuestra materia, especialmente en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de la migración. Pensemos, por ejemplo, en el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (*ETIAS*, por sus siglas en inglés). El uso de determinados datos podría llevar a conceder permiso de entrada en territorio de la UE solo a personas de una nacionalidad concreta, en detrimento de otras categorías, basta para ello ver la lista de los treinta países adheridos al sistema fuera de los otros treinta europeos⁶.

Otro caso usual es que si el conjunto de datos de entrenamiento para un algoritmo de reconocimiento facial contiene predominantemente imágenes de personas de una etnia específica, el algoritmo puede tener un rendimiento inferior al identificar rostros de otras (*data bias*).

Esto se acentuará a partir de 2025, cuando la unidad central *ETIAS* preseleccionará a unos 1.400 millones de personas de esos sesenta países exentos de visado para sus viajes a los Estados Schengen, en combinación con el *VWP* (Programa de Exención de Visado) y el *ESTA* (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) para los viajeros procedentes de Estados Unidos. Si las herramientas de medición o métodos empleados para recolectar datos en esos países tienen distintas precisiones, esto puede introducir sesgos en los datos recolectados (*measurement bias*).

Eliminar por completo los sesgos de los algoritmos es un objetivo complejo, ya que éstos pueden reflejar inclinaciones y tendencias sociales. Sin embargo, pueden aplicarse estrategias para reducirlos y gestionarlos como selección de información para garantizar la calidad y diversidad de los datos utilizados para entrenar los algoritmos.

También existen técnicas de "*debiasing*" que aplican métodos estadísticos para identificar y eliminar sesgos de los datos, y del mismo modo es posible auditar los algoritmos para evaluarlos periódicamente con el fin de detectar y corregir distorsiones.

El sesgo en computación es un tema crítico porque puede conducir a decisiones automatizadas injustas o discriminatorias. Por ello, es fundamental abordarlos y mitigarlos a través de prácticas de diseño y evaluación ética en el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático, ya que el uso de algoritmos sesgados en contextos críticos como la migración y el control de fronteras genera importantes retos legales y de responsabilidad⁷.

4. Riesgos para los derechos fundamentales

Los riesgos para los derechos fundamentales en este contexto son múltiples e incluyen la discriminación, la desigualdad, la falta de transparencia en la toma de decisiones algorítmicas

⁶ ETIAS: Who should apply. Disponible en: https://travel-europe.europa.eu/etias/who-should-apply_en

⁷ BANCHIO, Pablo; *op. cit.*, pp. 22-23.

y, en consecuencia, un sesgo en contra de la protección judicial que dificulta que los migrantes comprendan cómo se toman las decisiones sobre ellos. Esto puede limitar su capacidad para impugnar decisiones injustas o buscar soluciones.

Si una persona afectada por el razonamiento algorítmico no es capaz de comprender lo que está ocurriendo, no podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales. La falta de conocimiento sobre la dinámica algorítmica impide que la persona recurra a los recursos adecuados y defienda sus intereses con eficacia.

Identificar quién es responsable de los daños causados por decisiones algorítmicas sesgadas es una tarea compleja que requiere un análisis en profundidad de varios factores. El artículo 60 establece que los proveedores de servicios de sistemas de IA deben aplicar procedimientos técnicos y organizacionales para garantizar la seguridad e integridad de los datos utilizados. Las empresas desarrolladoras del algoritmo, la entidad que lo aplica o la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) como usuario final también, por ejemplo, del sistema *ETIAS*, son responsables de utilizar el algoritmo de forma consciente y siguiendo las directrices establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Esta norma estipula que los migrantes tienen derecho a acceder a los datos personales y a solicitar su corrección o eliminación. También el artículo 61 de la AI Act impone límites de tiempo para la conservación de datos, asegurando que no se mantengan más allá de lo necesario para su propósito. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que los sistemas de migración de la UE sean justos y equitativos.

El artículo 7 de la AI Act clasifica el uso de la IA en la gestión de la migración como de "alto riesgo" y los incluye en el Anexo III (v.g. sistemas de reconocimiento facial chatbots de asesoramiento médico o financiero y sistemas de puntuación social).

Establece que estos dispositivos deben cumplir una serie de requisitos estrictos para garantizar la seguridad de los usuarios y proteger sus derechos. Estos requisitos, que se encuentran en los artículos 8 a 15 de la AI Act, abarcan aspectos de gestión de riesgos (9), gobernanza de datos (10), documentación técnica (11), registros automáticos (12), transparencia y suministro de información (13), supervisión humana (14) y ciberseguridad (15). A su vez artículo 30, busca que solo los sistemas de alto riesgo que cumplan con pautas de seguridad puedan ser puestos en el mercado, los capítulos 4 y 5 los regulan, mientras que los capítulos 6 y 7 plantean la evaluación de conformidad y obligaciones de los proveedores y el capítulo 8 la supervisión y aplicación.

También hay que especificar que el texto final del Reglamento, que aún no se ha aprobado, podría incluir cláusulas de exención para el uso de dispositivos algorítmicos con fines de control fronterizo y gestión de la migración, especialmente aquellos relacionados con la identificación biométrica y la evaluación automatizada de riesgos por movimientos mímicos.

Si el Parlamento Europeo aprueba la AI Act, como está previsto, la ley entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esto permitiría utilizar tecnologías de identificación y elaboración de perfiles biométricos a pesar del reconocido "alto riesgo" que entrañan.

No obstante, las exenciones que se han debatido hasta ahora a nivel normativo deberían centrarse en el "cumplimiento de la ley", por lo que no afectarían a las salvaguardias que deben utilizarse para la IA en otros casos, como los reasentamientos⁸. Sin embargo, algunas

⁸ Idem, p. 55.

disposiciones tendrán periodos de aplicación más largos, con la plena entrada en vigor de las normas prevista para 2026.

5. Sistemas de IA de alto riesgo y responsabilidad

Por tanto, seguiremos centrando nuestra atención en la AI Act ya que lo que falta en la actualidad es un marco general de rendición de cuentas sobre el uso de los sistemas de inteligencia artificial. El Reglamento se basa solo en principios como la transparencia, la evaluación de conformidad, la supervisión del mercado y el monitoreo continuo para garantizar la transparencia y calidad de los datos utilizados.

Mas allá del artículo 82 que subraya la importancia de garantizar el acceso a la justicia para las personas afectadas negativamente por sistemas de IA de alto riesgo, el texto actualmente en discusión no prevé ningún mecanismo de protección específico que puedan ejercer las personas que denuncien abusos o para impugnar decisiones administrativas o actuaciones de las autoridades públicas basadas en pruebas algorítmicas.

Por lo tanto, si se plantea la cuestión de por qué no se concedió un permiso de residencia específico o por qué se sometió a una persona concreta a controles fronterizos adicionales se dificulta la prueba para impugnar la decisión y obtener la revocación de la misma en caso de error algorítmico o violación de derechos mas allá del genérico artículo 27 para presentar quejas ante las autoridades competentes en caso de presunto incumplimiento del Reglamento.

Desde esta perspectiva, es significativo el artículo 84 bis del Acuerdo provisional de la IA Act en cuestiones de rendición de cuentas y conformidad de los sistemas de inteligencia artificial (IA) que remite al Derecho de la UE y a las legislaciones nacionales individuales para identificar las salvaguardias contra posibles abusos, ya que si bien el Acuerdo Provisional no es parte del Derecho de la UE, sus disposiciones deben interpretarse y aplicarse de conformidad con el.

En este contexto, si se plantea por qué no se concedió un permiso de residencia específico o por qué se sometió a una persona a controles fronterizos adicionales, se puede iniciar una revisión administrativa o legal basada en el cumplimiento de las normativas de la UE, asegurando la protección de derechos y la correcta aplicación de procedimientos.

Existe una falta de uniformidad, a pesar de que se trata de un Reglamento, un instrumento, precisamente destinado a garantizar la homogeneidad de aplicación entre los distintos Estados miembros, ya que la importancia de la protección de los derechos de las personas afectadas y la uniformidad se sigue dejando en manos de cada ordenamiento jurídico nacional.

Otro elemento de reflexión es el artículo 68 bis, apartado 1, que prevé la posibilidad de presentar una denuncia, queja o reclamo ante el regulador del mercado en caso de infracciones de la AI Act, incluidas las relativas a las obligaciones señaladas en el informe anterior de realizar las tareas enumeradas en el artículo 21.6 del Reglamento (UE) 1020/2019 en el ámbito de la inteligencia artificial.

Esta disposición es una salvaguardia importante para los particulares y las empresas que puedan verse afectados por el uso de sistemas de

inteligencia artificial. Les permite plantear sus preocupaciones sobre posibles violaciones de la AI Act y solicitar reparación si consideran que se han vulnerado sus derechos. Por ejemplo, si no se concedió un permiso de residencia específico o se ha sometido a una persona a controles adicionales, este artículo proporciona la base legal para investigar y

rectificar posibles errores o violaciones de derechos en el uso de IA en procedimientos migratorios.

6. Reclamos ante el regulador del mercado

Además del artículo 68 bis, la AI Act contiene otras disposiciones que establecen mecanismos de aplicación para garantizar su cumplimiento. Entre ellos figuran la vigilancia del mercado para garantizar el cumplimiento de la AI Act, las medidas correctoras de las autoridades supervisoras sobre las empresas, y también pueden imponerse sanciones administrativas de hasta 6 millones de euros o el 6% del volumen de negocios global anual por infracciones graves de la AI Act.

Esto plantea importantes cuestiones relativas a la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de sistemas de inteligencia artificial, subrayando la necesidad de adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas y el cumplimiento de la normativa vigente.

Curiosamente, se puede presentar una denuncia o una queja ante el regulador del mercado. El enfoque, por tanto, no se centra en los derechos fundamentales como tales ni en la protección de las personas *per se*, sino que adquiere un carácter económico, al considerar la inteligencia artificial como un producto comercial.

Para ello la Comisión Europea también ha establecido un portal *web* para la presentación de reclamos comunicando que el reclamante tiene derecho a ser informado del resultado de la evaluación, claro que, tratándose de una “expulsión en caliente” esto resulta bastante difícil.

Como ya se ha subrayado, las partes interesadas deben remitirse a la legislación de la UE y a las legislaciones nacionales individuales para su propia protección en caso de abusos o violaciones perpetrados mediante herramientas algorítmicas. En tal sentido el artículo 81 afirma que las regulaciones de la UE y las leyes nacionales relacionadas con la responsabilidad penal, la seguridad de productos y la protección del consumidor son aplicables a los sistemas de IA, permitiendo a los individuos utilizar estos marcos legales para buscar compensación económica por los daños.

Hay otras disposiciones que podrían aplicarse a la materia migratoria, pero reiteramos, de difícil instrumentación procesal, en cada una de las jurisdicciones específicas para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo el artículo 59 otorga el derecho a acceder a los datos utilizados en los sistemas de IA de alto riesgo que los afectan y a información sobre su procesamiento y la lógica de decisión empleada.

El artículo 26 reconoce el derecho de los individuos a ser informados sobre su exposición a sistemas de IA de alto riesgo y a buscar información sobre dichos sistemas y sus efectos, el artículo 53 obliga a cada estado miembro a establecer al menos un “*sandbox*” para probar y evaluar la conformidad de los sistemas con los requisitos de la IA Act asegurando su cumplimiento y el artículo 80 llama a la Comisión Europea a estudiar la necesidad de establecer mecanismos colectivos especializados para compensar a las personas afectadas negativamente por sistemas de IA, como el caso de migrantes o reasentamientos, dentro de tres años desde la entrada en vigor de la ley.

7. Carga de la prueba y derechos individuales

Sin embargo, surgen cuestiones y problemas que es necesario abordar, en particular en lo que respecta a la carga de la prueba ante los tribunales para demostrar que se ha cometido una infracción concreta.

Esto es especialmente relevante en el contexto del uso de algoritmos, teniendo en cuenta el debate sobre la llamada "caja negra", es decir, la falta o la limitada transparencia algorítmica. Ello hace que sea extremadamente complejo aportar pruebas concretas de discriminación, especialmente para personas como los inmigrantes, que pueden no ser conscientes de que han sido sometidos a un procedimiento de escrutinio algorítmico. ¿Cómo pueden demostrar que han sufrido abusos?

Además, es interesante señalar que estos abusos no suelen manifestarse en forma de actos concretos, sino que se limitan a situaciones de mera conducta.

Tomemos el ejemplo del control adicional, es decir, el control suplementario efectuado por los guardias fronterizos de Frontex sobre determinadas personas por indicación algorítmica. Este control puede adoptar o no la naturaleza de un acto, pero se limita a la propia conducta. Sin embargo, esto no significa que sea menos discriminatorio. ¿Cómo puede demostrarse en este caso que ha habido discriminación?

Como hemos señalado anteriormente, el RGPD en su artículo 22 ofrece protección a las personas en lo que respecta a la gestión y tratamiento de sus datos personales, resguardándolas de los procesos automatizados en los que los sistemas algorítmicos desempeñan el papel predominante.

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre este punto: cuando se trata de procesos automatizados, ¿hasta qué punto puede decirse que es la inteligencia artificial la que realiza la acción en su totalidad? ¿Puede considerarse que el uso de la inteligencia artificial en los controles fronterizos forma parte de este ámbito?

Podemos pensar en las normas antidiscriminatorias, que tratan casos específicos, para un examen más detallado. Sin embargo, tenemos que considerar que la acción algorítmica entra dentro de esos casos, por las razones que he mencionado anteriormente.

8. Asimetrías de información

Resulta complejo determinar hasta qué punto discrimina la inteligencia artificial y, si lo hace, en qué sentido. Además, ¿quién es responsable de dicha discriminación? ¿Es quien utiliza la inteligencia artificial, como las autoridades públicas, Frontex o los guardias de fronteras de los Estados miembros, o quien ha diseñado el *software*?

Determinar sobre quien recae la responsabilidad es complejo, teniendo en cuenta que a menudo las personas no son conscientes de que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, los migrantes pueden desconocer los mecanismos de funcionamiento y los fines operativos de los sistemas de inteligencia artificial desplegados en las fronteras.

Las implicaciones de la barrera de la "caja negra" son de gran alcance y suscitan preocupación sobre la transparencia y la confianza en la toma

de decisiones basada en algoritmos. Sin una comprensión clara de cómo funciona un algoritmo, resulta difícil determinar si es discriminatorio y esta falta de transparencia puede obstaculizar el derecho de recurrir la decisión arbitraria.

Por lo tanto, se plantea la cuestión de qué margen queda para impugnar y apelar las decisiones adoptadas sobre la base de conclusiones algorítmicas. El artículo 52 de la AI Act impone obligaciones de transparencia, es decir, informar a quienes interactúan con sistemas

de inteligencia artificial. Sin embargo, existe una excepción para los sistemas utilizados para prevenir e investigar actividades delictivas, ya que quedan excluidos de la protección.

Por tanto, debemos preguntarnos si la inteligencia artificial utilizada en las fronteras entra en esta categoría (lucha contra el terrorismo y la inmigración irregular). Aquí se plantea el problema de la multifuncionalidad de la inteligencia artificial en el control de fronteras: es decir, ¿para qué sirve el control de fronteras? ¿Se utiliza para prevenir la inmigración irregular, luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza internacional?

La inteligencia artificial se utiliza para todos estos fines, pero, como prevemos, dar prioridad a un fin sobre otro también puede tener consecuencias para los propios derechos que se garantizan a las personas implicadas.

Por último, es importante garantizar los medios de protección, sobre todo teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad que genera.

9. Algunas propuestas

En el contexto de la política migratoria de la UE, la inteligencia artificial bien aplicada puede ser una valiosa herramienta para optimizar la gestión de los flujos migratorios y facilitar la integración de los inmigrantes.

La Comisión Europea y los reguladores de la AI Act de los Estados miembros tienen un papel central en la promoción de una inteligencia artificial responsable e imparcial. Sus actuaciones son cruciales para garantizar que la AI Act se desarrolle y utilice de forma ética, transparente y segura, respetando los derechos individuales y la privacidad más allá del fenómeno de la caja negra.

9.1 Aplicación de la Ley de inmigración a la gestión de la inmigración en la UE

a) Establecer marcos jurídicos y normativos: con leyes y normativas que regulen el desarrollo, la aplicación y el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Estos marcos deben establecer principios éticos claros, mecanismos de control y medidas de rendición de cuentas para garantizar que la IA se utiliza de forma responsable y no discriminatoria.

b) Fomento de la transparencia: las tecnologías de IA utilizadas en la gestión de los flujos migratorios y los controles fronterizos de la UE deben ser transparentes y explicables. Esto significa que los migrantes y los ciudadanos europeos deben estar informados sobre cómo funcionan estas tecnologías, qué datos se utilizan y cómo se toman las decisiones.

c) Evaluación y mitigación de sesgos: es crucial evaluar cuidadosamente los sesgos potenciales en los algoritmos de IA utilizados para gestionar los flujos migratorios y los controles fronterizos de la UE. Estos sesgos pueden dar lugar a discriminación e injusticia, por lo que es necesario tomar medidas para mitigarlos.

d) Supervisión humana y control democrático: las decisiones finales sobre los flujos migratorios y los controles fronterizos de la UE deben ser tomadas siempre por seres humanos, con un control democrático adecuado por parte del Parlamento Europeo, que parece brillar por su ausencia, y de los Estados miembros. La IA debe utilizarse como herramienta de apoyo, no como sustituto del juicio humano.

e) Protección de datos y privacidad: los datos personales recopilados en el contexto de los flujos migratorios y los controles fronterizos de la UE deben tratarse de acuerdo con la normativa sobre protección de datos y privacidad, como el RGPD.

f) Responsabilidad y reparación: debe haber una responsabilidad clara por los daños causados por los sistemas de IA empleados en la gestión de los flujos migratorios y los controles fronterizos de la UE. Los migrantes y los ciudadanos de la UE deben tener la posibilidad de recurrir en caso de decisiones injustas o discriminatorias para discriminar y oponerse a personas necesitadas que a menudo solo intentan sobrevivir.

9.2 El papel de los gobiernos y reguladores de la UE

a) Desarrollar directrices éticas: la Comisión Europea, en cooperación con los Estados miembros, debería elaborar directrices éticas para el uso de la IA en la gestión de la migración, basadas en los principios de la AI Act y en los valores fundamentales de la UE, como mínimo proclamados.

b) Aplicación correcta de la Ley de Inteligencia Artificial: en el contexto de la gestión de la migración, con especial atención a la transparencia, la evaluación de sesgos y los requisitos de control humano.

c) Fomentar la investigación y la innovación: financiar la investigación y la innovación para desarrollar tecnologías de IA responsables y adecuadas para la gestión de la migración, en consonancia con los principios de la AI Act.

d) Cooperación internacional: trabajar con otros países y organizaciones internacionales, no sólo con Estados Unidos, para compartir buenas prácticas y desarrollar soluciones comunes para el uso responsable de la IA en la gestión de la migración, fomentando la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros de la UE y terceros países.

10. Conclusión

Hemos querido destacar en este trabajo una serie de retos y lagunas en la gestión de la rendición de cuentas y la responsabilidad en el uso de herramientas algorítmicas y de inteligencia artificial en la gestión de la migración. La calidad de los datos, la opacidad de los algoritmos y la complejidad de las dinámicas de toma de decisiones son solo algunos de los elementos críticos que requieren atención e intervenciones específicas.

Ha quedado claro que la falta de transparencia y de comprensión de los procesos algorítmicos de toma de decisiones puede socavar los derechos fundamentales de los implicados y minar la confianza en el sistema. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas concretas para garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos humanos en el uso de estas tecnologías.

En este contexto, es necesario reforzar y adaptar la normativa y los mecanismos de control antidiscriminatorios para hacer frente a los nuevos retos relacionados con el uso de herramientas algorítmicas en los procesos de toma de decisiones en materia de migración.

Por último, es esencial promover un diálogo abierto e inclusivo entre todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y la industria tecnológica, con el fin de desarrollar soluciones compartidas y garantizar que la adopción de la inteligencia artificial en la gestión de los flujos migratorios tenga lugar respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas implicadas.

El uso de la IA en la gestión de los flujos migratorios y los controles fronterizos en la UE puede aportar importantes beneficios, pero requiere un planteamiento cuidadoso y responsable basado en los principios éticos de la AI Act. Los gobiernos y reguladores de la UE

tienen un papel clave que desempeñar para garantizar que la IA se utilice de forma que respete los derechos humanos, la privacidad y la no discriminación, promoviendo una gestión justa, eficiente e integradora de los flujos migratorios en la UE.

11. Bibliografía

Agenda Digital (2023). Inteligencia artificial y gestión de la migración: luces y sombras. <https://www.oecd.org/migration/mig/EMN-OECD-INFORM-FEB-2022-The-use-of-Digitalisation-and-AI-in-Migration-Management.pdf>.

Albertoni, F., y Benna, M. (2022). Artificial intelligence and border control: ethical issues and the EU regulatory framework. *Journal of Common Market Studies*, 60(4), 1275-1300. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2648.2001.01669.x>

Banchio, P. (2022) 'Reflections on a Legal Framework for Artificial Intelligence'. *Artificial Intelligence - Law, Policy, & Ethics eJournal*, Vol 7, Issue 13, 28 de febrero de 2023.

Banchio, P. (2024). *Trasparenza e responsabilità. Garantire i diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali e della migrazione verso un futuro globale equo e sostenibile*. DirittoPunto Edizioni.

Dickerson, Caitlin y Parker, Ashley (2019). "U.S. Officials Erroneously Identified Over 1,500 Migrant Children as Adults". *The New York Times*, 20 de junio de 2019.

European Centre for International Political Economy (ECIPE) (2022). *The EU's Artificial Intelligence Act: A critical assessment*. <https://ecipe.org/>

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2022). *Artificial intelligence and fundamental rights: A guide for practitioners*. <http://fra.europa.eu/en/themes/artificial-intelligence-and-big-data>

Floridi, Luciano (2019). *La lógica de la información: una teoría de la filosofía como diseño conceptual*". Oxford University Press.

Fowler, Michael (2023). "Wrongfully deported Rohingya man returns to Australia after 18 months in Myanmar". *The Age*, 4 de agosto de 2023.

Il Sole 24 Ore (2023). "Inteligencia artificial: arranca la legislación europea". <https://stream24.ilssole24ore.com/video/tecnologia/il-parlamento-ue-approva-prime-norme-intelligenza-artificiale/AEg0YGHd>

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2022). "Artificial intelligence and migration: Challenges and opportunities". Disponible en: <https://www.oecd.org/digital/artificial-intelligence/>

Tufekci, Zeynep (2018). "Daños algorítmicos más allá de Facebook y Google: desafíos emergentes de la agencia computacional". *Colorado Technology Law Journal* 16 (2): 203.

VoxEU (2022). La Ley de Inteligencia Artificial de la UE: ¿Un paso en la buena dirección? <https://cepr.org/voxeu>

11.1 Documentos de la Unión Europea

Comisión Europea (2021). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas sobre inteligencia artificial y se modifican determinadas Directivas 95/46/CE y 2002/65/CE (COM(2021) 255 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>

Comisión Europea (2021). Exposición de motivos de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas sobre inteligencia artificial

y se modifican determinadas Directivas 95/46/CE y 2002/65/CE (COM(2021) 255 final).

Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2165 de la Comisión del 9 de diciembre de 2020.

Disponible en: [https://eur-lex.europa.eu/legal-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0061.01.SPA)

[content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0061.01.SPA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0061.01.SPA)

ETIAS: Who should apply. Disponible en: https://travel-europe.europa.eu/etias/who-should-apply_en

Parlamento Europeo (2022). Informe de propia iniciativa sobre la Ley de Inteligencia Artificial (AIA) (2022/2124(INI)). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>